

Integración de Tecnología Educativa para sensores ambientales, hacia ciudades inteligentes en escuelas de zonas urbanas.

A. Pérez Gómez^{1*}, J. Jiménez Gómez¹, P. G. Gamboa Rodríguez¹

¹Tecnológico Nacional de México: Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos
Instituto Tecnológico, Carr. Anti. Mina-Coatza s/n, CP 96370, Coatzacoalcos, Ver., México.

*aperezg@itesco.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El presente artículo aborda temas de relevante importancia para nuestra sociedad, como es la educación ambiental y los espacios educativos integrando la tecnología educativa, particularmente cuando estos elementos se conjugan, provocando conectividad y tópicos de ciudades inteligentes (Smart Cities) y el internet de las cosas (IoT) ayudando a crear un mundo más ecológico, el monitoreo de estos sensores puede ser transmitido a diversos usuarios con mayor facilidad involucrando a la sociedad mediante las instituciones educativas a colaborar con objetivos en común. Una serie de sensores sincronizados bajo una plataforma central, tecnologías de radio, redes privadas y públicas, que permiten tomar decisiones sobre el manejo de sensores en escuelas de zonas urbanas, en conjunto con un modelo DMAIC de diseño de experimentos y la interacción a través de dispositivos IoT, incorporadas a la Red de Sigfox para agilizar la medición y predicción de variables al medio ambiente en zonas urbanas.

Palabras clave: Educación Ambiental, IoT, Ciudades Inteligentes, DMAIC.

Abstract

This article is about two very important and trend topics to our society, environmental education and educational areas that integrate Educational Technology, when these elements connect; other topics as smart cities and internet of things (IoT) rise up. They can help to create a greener world, sensors can monitor and transmit information easily to different users involving society through educational institutions to take part and share common goals. Sensor series can be synchronizing under a central platform and their information can be sent to the radio, private and public net which are going to help to take better decisions about sensor usages in schools located in urban areas with a DMAIC model and the interaction of IoT device, using sigfox net to speed up measure and predict variables in the environment in urban areas

Key words: (Environmental education, IoT, Smart cities, DMAIC).

Introducción

Esta globalización de las problemáticas ambientales y de la extinción en masa de un gran volumen de biodiversidad exige un cuestionamiento exhaustivo a las tradiciones jerárquicas y a las prácticas sociales que subsisten en nuestra sociedad. En consecuencia, podemos hacer notar que existimos en una situación de sumo apremio, caracterizada por toda una serie de graves problemas estrechamente relacionados como son: la contaminación y detrimento de los sistemas naturales, el empobrecimiento de los recursos naturales, el aumento de la población mundial, la coexistencia con una serie de desequilibrios inadmisibles por el progreso de los procesos manufactureros, la disminución de la diversidad biológica, como también aquella de orden cultural que se suscita en la sociedad. Este perturbador inconveniente enfrentado por la sociedad humana, en relación con el deterioro y la creciente contaminación ambiental, sabemos que proviene de la búsqueda permanente que existe, al interior de esta, de tratar de elevar el nivel y la calidad de vida del ser humano.

Por este motivo, es urgente comenzar, mediante la educación como proceso totalizador e integral que permite desarrollar a todo ser humano, a encontrar el dispositivo que conceda reexaminar el comportamiento y las prácticas sociales llevadas a cabo que atentan contra las condiciones ecológicas y culturales de la sustentabilidad ambiental (Leff, 2004).

La gestión de las diferentes aplicaciones ambientales en la actualidad es variada, pero la gran mayoría requieren de un monitoreo constante para su observación y desarrollo de estrategias que sensibilicen la necesidad de reflexionar y repensar el correcto uso de las tecnologías en el ámbito ambiental y asociarlas en las instituciones educativas en particular creando un conocimiento de sociedad en red.

Se Planteo la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) utilizando las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) para crear pequeños esquemas bajo el concepto de sociedad del conocimiento, haciendo más interactivos los medios tecnológicos, como parte de una instrucción o educación universal hacia la humanización de las sociedades actuales.

Así, este prototipo pretende un cambio de paradigma educativo y abre un diálogo que estimula las nuevas oportunidades que las herramientas de la información y el conocimiento nos brindan creando nuevas experiencias y situaciones, tanto en la vida social, como en la personal y educativa.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de monitoreo para el control de temperatura.

Metodología

En la actualidad, el ser humano se enfrenta a diversos retos para la sustentabilidad del medio que lo rodea, producto de la destrucción que sí mismo se ha causado. El modelo de desarrollo económico actual ha traído como consecuencia una serie de problemas ambientales como la pérdida de suelos, de recursos hídricos, contaminación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, contaminación visual, cambio climático, deforestación y pérdida de la biodiversidad, los cuales han afectado gravemente a los ecosistemas del planeta. De no afrontarse este deterioro a corto plazo, se pueden tener dificultades de escasez de los recursos naturales renovables y no renovables. [Rodríguez y Hernández, 2012].

El descubrimiento y la actualización diaria de las herramientas tecnológicas que se han creado ha dotado al mundo de grandes beneficios para la facilitación de tareas. La tecnología se ha instalado en nuestras vidas, es algo que todos de una forma u otra hemos ido asumiendo, cada uno en función a sus necesidades.

Por lo tanto, el manejo de la tecnología para los profesionales de distintos ámbitos del conocimiento, hombres y mujeres que se preocupan por un correcto uso de las tecnologías, dentro y fuera del sistema de Educación Superior, de edades muy diferentes, desde alumnos recién egresados hasta profesores eméritos universitarios. Independientemente de todas estas variables, las tecnologías forman parte de sus vidas, ya sea para aprender o para enseñar, desde lo presencial o en la distancia.

Es por esto que ahora es el momento ideal de hacer uso de la tecnología y pensar cómo se puede mejorar a nivel macro el entorno que lo rodea, promoviendo que involucre a la sociedad en general, desde los más pequeños hasta las personas más adultas que deben ser los más responsables en promover la sustentabilidad del medio ambiente; facilitando todo con ayuda de las TIC'S con las que ahora se cuentan buscando el bienestar de la población y la sostenibilidad del medio ambiente, lo que en automático a su vez, lleva a que si se logra esta fusión de tecnología en apoyo del medio, se puede lograr el concepto de ciudades inteligentes, que es uno de los objetivos que se tienen en distintas partes del mundo.

Desarrollo de metodología:

Basándonos en el entorno trabajado se llevó a cabo un análisis de las posibles variables a observar y manipular para así generar el sistema de monitoreo de este, siendo los sensores ambientales más idóneos los de humedad, temperatura y presión. El funcionamiento del sistema se basa los elementos de la figura 2

Figura 2. Diagrama del proceso del monitoreo de los sensores ambientales.

Adquisición de datos(sensores):

El sensor a implementar fue el DHT22 que es un sensor de temperatura y humedad para el censado de este dato se requirió del diseño de la placa de la figura 3, dicha tarjeta está conformada por los sensores que se enlazara la tarjeta principal como son el caso de la IMU GY-86 que nos proporcionara el dato de presión, y el DHT22 entre otros fue diseñada para una óptima adquisición de datos con un consumo muy mínimo de energía.

Figura 3. Diseños de la placa implementada para la adquisición de los datos de temperatura, humedad y presión con los sensores DHT22 Y IMU GY-86

Procesamiento de señales y comunicación:

Todo el procesamiento de la adquisición de los datos se llevó por medio de una placa propiamente diseñada, dicha placa es un híbrido que se compone de un microcontrolador compuesto esencialmente por un Atmega 2560, un módulo XBee, un módulo SigFox. En la figura 4 se muestra el diseño de la placa.

Figura 4. Placa de comunicación con Microcontrolador Atmega 2560 con interfaces SigFox y radio XBee S2

Para entender el funcionamiento de la placa mostrada en la figura 4 procederemos a explicar cada uno de los conceptos antes mencionados. La placa diseñada es la implementación de la famosa IoT. The Internet of Things (IoT) es un paradigma de comunicación reciente que visualiza un futuro cercano, en el que los objetos de la vida cotidiana estarán equipados con microcontroladores, transceptores para comunicación digital y pilas de protocolos adecuadas que les permitirán comunicarse entre sí, y con los usuarios, convirtiéndose en una parte integral de Internet. El concepto de IoT, por lo tanto, tiene como objetivo hacer que Internet sea aún más inmersiva y dominante. Además, al permitir un fácil acceso e interacción con una amplia variedad de dispositivos como, por ejemplo, electrodomésticos, cámaras de vigilancia, sensores de monitoreo, actuadores, pantallas, vehículos, etc., IoT fomentará el desarrollo de una serie de aplicaciones que utilizan la cantidad y variedad potencialmente enorme de datos generados por dichos objetos para proporcionar nuevos servicios a ciudadanos, empresas y administraciones públicas. (Zanella, Bui, Castellani, Vangelista, & Zorzi, 2014).

El microcontrolador ATmega2560. Tiene 54 entradas/salidas digitales (de las cuales 15 pueden ser usadas como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs, un cristal de 16Mhz, conexión USB, jack para alimentación DC, conector ICSP, y un botón de reseteo. (MCI electronics, s.f.).

La telemetría de la placa antes mencionada se lleva a cabo por medio del módulo XBee y SigFox. La XBee de acuerdo a Digi, los módulos XBee son soluciones integradas que brindan un medio inalámbrico para la interconexión y comunicación entre dispositivos. Estos módulos utilizan el protocolo de red llamado IEEE 802.15.4 para crear redes FAST POINT-TO-MULTIPOINT (punto a multipunto); o para redes PEER-TO-PEER (punto a punto). Fueron diseñados para aplicaciones que requieren de un alto tráfico de datos, baja latencia y una sincronización de comunicación predecible. Por lo que básicamente XBee es propiedad de Digi basado en el protocolo ZigBee. En términos simples, los XBee son módulos inalámbricos fáciles de usar. (XBee.cl, s.f.).

Las aplicaciones de IoT tienen requisitos específicos como largo alcance, baja velocidad de datos, bajo consumo de energía y rentabilidad. Las tecnologías de radio de corto alcance ampliamente utilizadas (por ejemplo, ZigBee, Bluetooth) no están adaptadas para escenarios que requieren mucho tiempo gama. Soluciones basadas en comunicaciones celulares.(p. ej., 2G, 3G y 4G) pueden proporcionar una mayor cobertura, pero consumen una energía excesiva del dispositivo. Por lo tanto, los requisitos de las aplicaciones IoT han impulsado el surgimiento de una nueva tecnología de comunicación inalámbrica: la red de área amplia de baja potencia (LPWAN). Las redes LPWAN está ganando cada vez más popularidad en las comunidades industriales y de investigación debido a sus características de comunicación de bajo consumo, largo alcance y bajo costo. Proporciona comunicación de largo alcance hasta 10–40 km en zonas rurales y 1–5 km en zonas urbanas. Además, es altamente eficiente desde el punto de vista energético (es decir, más de 10 años de duración de la batería) (Kais Mekki, 2019).

Con relación a lo antes mencionado es que se decidió incorporar esta tecnología al proyecto para así tener un sistema de monitoreo de los sensores ambientales más óptimo y como logramos esto con la ayuda de la XBee obtenemos los datos y los almacenamos de manera local y por otro lado con la ayuda de la red SigFox almacenamos la información en una red privada

Resultados y discusión

Implementación del sistema:

Para la aplicación del sistema de monitoreo diseñado, fue requerida una serie de pasos, los cuales mostraremos a continuación.

Desarrollo de las placas:

El diseño y la estructura de las placas fue desarrollado en SolidWorks, este software permite simular esfuerzos mecánicos con diversos tipos de materiales. Para el diseño de la parte electrónica del sistema se utilizó PCB con acabado tipo HASL. La ventaja de esto es que se evita la corrosión del cobre, tiene una excelente soldabilidad, permite períodos de procesamiento muy largos, permite múltiples ciclos de soldadura y es relativamente económico. En la figura 5 se muestra el diseño de la placa en PCB.

Figura 5. Diseño en PCB

En la figura 6 se muestra el diagrama de la placa en PCB con los componentes (sensores) utilizados, estos sensores fueron elegidos para poder realizar el censo de la temperatura, presión y humedad. El control fue realizado por un microcontrolador, este microcontrolador envía los datos con un protocolo serial al circuito de envío (XBee Pro S2). Y a su vez manda los datos a la red SigFox.

Figura 6. PCB ensamblado

Para el Análisis de los datos de manera local por medio de la XBee se desarrolló utilizando la interfaz USB a Serial basado en XBee con USB. Dicho elemento estaba enlazado a la PC por medio del Software que se diseñó, en el programa se observa por medio de graficas el comportamiento de los sensores ambientales seleccionados para el proyecto, todos estos datos fueron almacenados en un archivo con extensión (.xls) perteneciente a Excel. En la figura 7 se muestra la arquitectura del sistema.

Figura 7. Arquitectura del sistema

Resultados obtenidos:

Tabla 1. Tiempo, presión, temperatura y humedad de las primeras muestras tomadas de la plataforma de sigfox bajo la metodología DMAIC enfocadas hacia la educación ambiental de ciudades inteligentes en escuelas urbanas

TIEMPO	PRESION	TEMPERATURA	HUMEDAD
0.160793	740.80	38.6	20.3
0.402588	741.36	38.7	20.3
0.654399	741.92	38.7	20.3
0.915269	742.47	38.7	20.3
1.176139	743.03	38.7	20.3
1.437008	743.59	38.7	20.3
1.697878	744.15	38.7	20.3
1.958747	744.71	38.7	20.3
2.219617	745.27	38.7	20.3
2.482463	745.82	37.7	20.3
2.75519	746.38	37.7	20.3
3.027917	746.94	37.7	20.3
3.300644	747.50	37.7	20.3
3.573372	748.06	37.7	20.3
3.846099	748.62	37.7	20.3
4.118826	749.17	37.7	20.3

4.391554	749.73	37.7	20.3	11.568594	764.80	37.7	20.3
4.664281	750.29	37.7	20.3	11.834977	765.36	37.7	20.3
4.937008	750.85	37.7	20.3	12.101360	765.92	37.7	20.3
5.175399	751.41	37.7	20.3	12.367743	766.48	37.7	20.3
5.441782	751.96	37.7	20.3	12.634126	767.04	37.7	20.3
5.708165	752.52	37.7	20.3	12.900509	767.60	37.7	20.3
5.974548	753.08	37.7	20.3	13.166892	768.15	37.7	20.3
6.240932	753.64	37.7	20.3	13.433276	768.71	37.7	20.3
6.507315	754.20	37.7	20.3	13.699659	769.27	37.7	20.3
6.773698	754.76	37.7	20.3	13.966042	769.83	37.7	20.3
7.040081	755.31	37.7	20.3	14.232425	770.39	37.7	20.3
7.306464	755.87	37.7	20.3	14.498808	770.94	37.7	20.3
7.572847	756.43	37.7	20.3	14.765191	771.50	37.7	20.3
7.839230	756.99	37.7	20.3	15.031574	772.06	37.7	20.3
8.105613	757.55	37.7	20.3	15.297957	772.62	37.7	20.3
8.371996	758.11	37.7	20.3	15.564340	773.18	37.7	20.3
8.638380	758.66	37.7	20.3	15.830724	773.74	37.7	20.3
8.904763	759.22	37.7	20.3	16.097107	774.29	37.7	20.3
9.171146	759.78	37.7	20.3	16.363490	774.85	37.7	20.3
9.437529	760.34	37.7	20.3	16.629873	775.41	37.7	20.3
9.703912	760.90	37.7	20.3	16.896256	775.97	37.7	20.3
9.970295	761.45	37.7	20.3	17.162639	776.53	37.7	20.3
10.236678	762.01	37.7	20.3	17.429022	777.09	37.7	20.3
10.503061	762.57	37.7	20.3	17.695405	777.64	37.7	20.3
10.769444	763.13	37.7	20.3	17.961788	778.20	37.7	20.3
11.035828	763.69	37.7	20.3	18.228172	778.76	37.7	20.3
11.302211	764.25	37.7	20.3				

Figura 8. Grafica de valores de los diferentes sensores ubicados en la institución

Trabajo a futuro

Proveer acceso remoto en escuelas de zonas urbanas para determinar a través de sensores y machine learning el comportamiento de herramienta de apoyo a la toma de decisiones para la selección de planes de ordenamiento territorial para la educación ambiental.

Conclusiones

A través de la metodología DMAIC se clasifico los procesos tecnológicos en cuanto aquellas características que influirán en el desarrollo de la toma de decisiones de la educación ambiental en las instituciones de zonas urbanas, a partir de los datos que se proporcionan en la etapa inicial. Se logró determinar las variables disponibles en el estudio de los factores que más influyen en los resultados finales del control de las variables críticas a través de TIC'S y formar grupos homogéneos con factores basados en las variables que más influyen en la sociedad.

Se diseñó un mecanismo de clasificación para los nuevos estudiantes que arriban a las zonas urbanas. La metodología planteada puede ser empleada para diagnosticar el comportamiento de las zonas urbanas, pues permite determinar a qué tipo preestablecido de educación ambiental pertenece en cuanto a sus características iniciales en función de las variables del entorno que lo rodea.

Las ciudades enfrentan grandes desafíos debido a la presión económica, ambiental y la urbanización. Las ciudades inteligentes usan el poder de redes integradas, sensores inalámbricos y sistemas inteligentes de administración para resolver los desafíos del presente y el futuro. A través de la concientización de la sociedad a través de la tecnología educativa para el 2020, se espera que estén funcionando más de 28 000 millones de dispositivos IoT. Previendo este crecimiento explosivo, el éxito depende de la capacidad de las organizaciones de transformar las operaciones y la infraestructura TI mediante iniciativas de preparación para el Internet de las cosas.

Referencias

1. Rodríguez E.A. y Hernández F.A.(2012).Educación ambiental escolar y comunitaria en el nivel medio superior, Puebla-Tlaxcala, México. Revista mexicana de investigación educativa, 17(55), 1173-1199.http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-662012000400008&lng=es&tlng=es
2. Andrea Zanella ; Nicola Bui ; Angelo Castellani ; Lorenzo Vangelista ; Michele Zorzi (2014), Internet of Things for Smart Cities, IEEE Internet of Things Journal , Volume: 1 , Issue: 1, 22 – 32. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6740844/authors>
3. MCI electronics. (s.f.). Obtenido de MCI electronics: <http://arduino.cl/arduino-mega-2560/>
4. XBee.cl. (s.f.). Obtenido de XBee.cl: <https://xbee.cl/que-es-xbee/>
5. Kais Mekki, E. B. (2019). A comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment. ICT Express, 1-7., <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405959517302953>
6. Leff, E. (2004). Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. México DF: Siglo XXI.